

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

egasidan, ayniqsa, pedagog mutaxassisdan o'xshatish, chog'ishtirish, qismlarga ajratish, umumlashtirish, tizimlash, modellashtirish, tasniflash va mo'ljal qilish orqali o'z faoliyatini rejalashtirishni talab qiladi. Sanab o'tilgan sifatlarni qaror toptirish oliy ta'limning istalgan bo'g'inida talabalarda analitik tafakkurni shakllantirishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016- yil, 29-dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni. // Xalq so'zi. 2017. 8 fevral № 28.
3. Abdulla Avloniy. O'son millat. Istiqloq fidoyilari.– T.: Sharq, 1993. – 99 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T-8. Xamsa: Farhod va Shirin. –T.: 1991. – 122 b.
5. Vigotskiy L.S. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva, Pedagogika, 1991. – 270 s.
6. Voronov V., to'plovchi. Tafakkur gulshani. // Vatandosh hamda xorijiy allomalarning aforizmlari va hikmatli so'zlari–T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti,1989. – 142 b.
7. Petrovskiy A.V. va boshq. Umumiy psixologiya. – T.: O'qituvchi, 1992. – 353 b.
8. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. – Piter, 2002.– 383 s.
9. Falsafa //O'quv qo'llanma. Yusupov.Yu.E. umumiy taxriri ostida.– T.: Sharq, 1999. – 373 b.
10. Falsafa. Qomusiy lug'at. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, – T.: Sharq, 2004. – 390 b.
11. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusuf. Ruhiiy tarbiya. – T.: "SHARQ" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2010 – 159 b.
12. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T.3. – T.: 2002. – 243 b.
13. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1990. – 14 b.
14. Husanboeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. fan. doktori. dis. – T.: 2007. – 258 b.
15. 100 mumtoz faylasuf. Taqdirar hikmatlar aforizmlar. To'plovchi va tarjimon Jo'raeva S. – T.: Yangi asr avlodi, 2017. – 105 b.
16. Elektron manba: Svetkova L.S. [www https:// ru.m.wikipedia.org](https://ru.m.wikipedia.org)
17. Elektron manba: www.testcenter.kz/upload/.../ozbek-tl esse 2018-dosx
18. Elektron manba: <https://womanadvice.ru/analiticheskiy-sklad-uma-uprazhneniya-dlya-razvitiya-analiticheskogo-myshleniya>.

УДК: 811.111А-15

ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Абдуллаева Альбина Эргашевна

Ташкентский фармацевтический институт

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tibbiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalardan samarali va zamonaviy usullar bilan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. O'zbekiston tibbiyot oliy o'quv yurtlarida chet tillarini o'qitishni rivojlantirishning muhim vazifalaridan biri bu o'qitishga xorijiy, zamonaviy yondashuvni joriy etish va interfaol usullarni qo'llash uchun zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Maqolada farmatsevtika sohasida xorijiy tildan bilim olish va o'rganishning maqsadi, zaruriyati tahlil qilingan.*

Kalit soʻzlar: *taʼlim jarayoni, kommunikativ yondashuv, tabaqalashtirilgan yondashuv, integratsiya, muloqot qobiliyati.*

Аннотация: *в данной статье рассматривается использование передового зарубежного опыта с эффективными и современными методами в обучении иностранного языка в ВУЗах с медицинским направлением. Одной из важных задач развития преподавания иностранного языка в медицинских ВУЗах Узбекистана является внедрение иного, современного подхода к обучению и использование современных средств обучения для интерактивной деятельности. Они рассматриваются не только как новые методы, но и как неотъемлемой частью образовательного процесса в высших учебных заведениях, преподающих в области фармацевтики. Основная цель знания и изучения в фармацевтической отрасли становится необходимостью для развития этой сферы в Узбекистане.*

Ключевые слова: *образовательный процесс, коммуникативный подход, дифференцированный подход, область фармацевтики, интеграция, развитие коммуникативных способностей*

Annotation: *This article discusses the use of advanced foreign experience with effective and modern methods in teaching a foreign language in universities with a medical direction. One of the important tasks in the development of foreign language teaching in medical universities of Uzbekistan is the introduction of a different, modern approach to teaching and the use of modern teaching tools for interactive activities. They are considered not only as new methods, but also as an integral part of the educational process in higher educational institutions teaching in the field of pharmacy. The main goal of gaining knowledge and studying in the pharmaceutical field becomes a necessity for the development of this area in Uzbekistan.*

Key words: *educational process, communicative approach, differentiated approach, pharmaceutical field, integration, development of communication abilities*

Преподавание иностранного языка является неотъемлемой частью образовательного процесса в высших учебных заведениях, преподающих в области фармацевтики. Сегодня современная фармацевтическая отрасль Узбекистана становится все более глобальной, а знание иностранных языков становится необходимостью для развития этой отрасли. Понимание того, как эффективно преподавать иностранный язык в контексте фармацевтического образования, имеет большое значение для студентов и преподавателей.

Обучение иностранному языку в системе фармацевтического образования позволяет студентам развивать коммуникативные навыки на международном уровне. Фармацевты работают с людьми со всего мира, поэтому способность эффективно общаться на разных языках открывает новые возможности для сотрудничества и расширения вашей профессиональной сети. Кроме того, знание иностранных языков помогает студентам лучше понимать межкультурные различия и адаптироваться к работе в многонациональных коллективах.

Во-вторых, обучение иностранному языку в фармацевтическом вузе способствует повышению профессиональных навыков студентов. Многие фармацевты работают с препаратами, импортируемыми из других стран, а знание иностранных языков позволяет им лучше понимать инструкции к препаратам и общаться с поставщиками. Кроме того, студенты, хорошо владеющие иностранным языком, могут успешно переводить медицинские документы и научные статьи.

Таким образом, обучение иностранному языку в фармацевтическом вузе играет важную роль в подготовке студентов к будущей профессии. Это поможет им развить коммуникативные навыки, расширить профессиональные возможности и успешно адаптироваться к работе в мировой индустрии.

Кроме того, изучение иностранного языка позволяет студентам получить доступ к международным научным исследованиям и публикациям в области фармацевтики.

Наиболее ценные книги по методологии и по некоторым эффективным методам обучения иностранным языкам были написаны лингвистами. В их число вошли следующие книги авторов:

Коммуникативное преподавание языка (Communicative Language Teaching). CLT направлено на то, чтобы учащиеся использовали язык коммуникативно в реалистичных контекстах посредством таких действий, как ролевые игры, упражнения на пробелы в информации, моделирование и т. д. Несколько исследований показали, что CLT приводит к улучшению устной речи по сравнению с более традиционными методами (VanPatten & Lee, 2003).

«Сосредоточьтесь на формах и форме. Вместо строго грамматического перевода эффективно преподавать грамматику в контексте и по мере ее возникновения в коммуникативном процессе. Изолированные упражнения по грамматике менее эффективны, чем замечание и манипулирование грамматическими формами во время значимой деятельности» (Shintani, 2013).

Обучение, ориентированное на квалификацию. Приведение обучения в соответствие с уровнями квалификации и предоставление учащимся контроля над своим обучением посредством оценки, основанной на квалификации, приводит к усилению мотивации и повышению квалификации (Swender et al., 2014).

Обучение языку на основе задач. Использование осмысленных, целенаправленных задач, которые стимулируют обсуждение смысла и сосредоточение внимания на прагматической компетентности, очень эффективно (Nunan, 2004). Примеры включают в себя дефицит информации, задачи по принятию решений и решению проблем.

Культурная интеграция. Обучение социокультурным аспектам изучаемого языка помогает повысить мотивацию и делает обучение более актуальным. Такие методы, как культурные ассимиляторы, успешны (Moran, 2001).

Интеграция технологий. Использование технологий как внутри, так и за пределами занятий для таких видов деятельности, как интерактивные веб-сайты, мобильные приложения, мультимедиа, обмен видеоконференциями и т. д., значительно повышает уровень владения языком (Cabero, 2017; Wu, 2015).

Обучение традиционному языку. Важно учитывать различное языковое и культурное происхождение учащихся. Было показано, что методы, адаптированные для учащихся, изучающих наследие, повышают их уверенность и успеваемость (Beaudrie & Ducar, 2005).

Таким образом, согласно исследованию, наиболее эффективными являются коммуникативные, ориентированные навыки, основанные на задачах подходы, которые достоверно контекстуализируют культурные и языковые формы. Интеграция технологий еще больше улучшает результаты изучения языка.

Методика преподавания иностранного языка в Ташкентском фармацевтическом институте играет важную роль в образовательном процессе студентов. Одной из основных задач является развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения с пациентами и коллегами из других стран. Для достижения этой цели используются различные методы. Одним из таких методов является

коммуникативный подход, который подчеркивает активное использование языка в жизненных ситуациях. Студентам предлагается множество практических заданий, направленных на развитие уверенности в выражении своих мыслей, умения слушать и понимать собеседника.

Другой метод – дифференцированный подход к образованию. Преподаватель адаптирует материал к индивидуальным потребностям каждого ученика, учитывая разный уровень языковых знаний учащихся. Помогает эффективно восполнять пробелы в знаниях и совершенствовать общезыковые навыки.

Также широко используются интерактивные методы, такие как групповая и парная работа. В ходе таких занятий студенты активно общаются друг с другом на иностранном языке, обмениваются информацией и решают проблемы.

Приведём несколько эффективных методов преподавания иностранных языков студентам фармацевтического направления, и какие результаты можно получить путём этих приёмов:

1. Сосредоточьтесь на словарном запасе, связанном с фармацевтикой и здравоохранением: учите слова и фразы, относящиеся к фармацевтическим наукам, медицинским показаниям, лекарствам и т. д. Этим путём изучение языка становится более актуальным и помогает запоминанию. Студенты смогут лучше понять иностранную маркировку и инструкции.

2. Используйте ролевые игры и симуляции: предложите учащимся смоделировать взаимодействие с пациентом, сеансы консультирования или звонки по рецепту на изучаемом языке. Это применяет язык в аутентичных контекстах. Студенты могут чувствовать себя более комфортно, используя язык в реальной аптеке.

3. Включите уроки культуры: обсудите культурные аспекты здравоохранения в других странах. Это обеспечивает полезный контекст и понимание. Учащиеся с меньшей вероятностью поймут неправильно из-за культурных различий.

4. Поощряйте использование языка вне занятий: организуйте программы языкового обмена, разговорные клубы или культурные мероприятия. Погружение помогает улучшить беглость речи. Студенты могут продолжать использовать язык в личном и профессиональном контексте после окончания курса.

5. Интегрируйте технологии: используйте такие инструменты, как приложения, онлайн-видео, подкасты и интерактивные медиа. Это привлекает студентов, владеющих цифровыми технологиями. Студенты могут чувствовать себя комфортно и уверенно, используя ресурсы языковых технологий самостоятельно.

6. Оценивайте учащихся посредством презентаций/проектов: попросите учащихся провести презентации тематических исследований, сообщить о клинических испытаниях или разработать учебные материалы на целевом языке. Это показывает субъективные языковые способности. Студенты могут развивать ценные передаваемые навыки, такие как публичные выступления на других языках.

Эффективное использование подобных методов может помочь студентам-фармацевтам приобрести полезные навыки иностранного языка, необходимые для их карьеры. Что еще более важно, это может стимулировать интерес к другим культурам и повысить уверенность в общении на международном уровне.

Коммуникативные навыки также важны при преподавании иностранного языка студентам фармацевтического университета. Умение эффективно общаться на

иностранном языке особенно важно в фармацевтической отрасли, где общение с пациентами и коллегами из разных стран является неотъемлемой частью работы.

В настоящее время в системе высшего образования необходимо уделять внимание развитию коммуникативных способностей студентов в процессе обучения иностранному языку. Сюда входит не только грамматическая точность и словарный запас, но и умение ясно и логично выражать свои мысли, адаптироваться к различным ситуациям общения.

Студентам предоставляется возможность практиковать коммуникативные навыки посредством ролевых игр, дискуссий и других интерактивных форм работы. Чтобы студенты были готовы работать с представителями разных национальностей и культур, необходимо уделять внимание развитию навыков межкультурного общения. (N.D Kenjaeva, A.E Abdullaeva, T.B Akhmedova, 2021).

Современные технологии играют важную роль в преподавании иностранных языков студентам высших учебных заведений. Они делают процесс обучения более интерактивным и эффективным. Одной из таких технологий является использование специально разработанных компьютерных программ и приложений для изучения иностранных языков. С их помощью студентам предоставляется возможность практиковать грамматические и словарные навыки, а также развивать навыки аудирования и разговорной речи. Кроме того, такие программы часто включают в себя упражнения по чтению и письму, что также важно для успешного овладения иностранным языком.

Еще одна полезная технология – онлайн-образование. Студентам предоставляется возможность слушать лекции и выполнять задания удаленно через Интернет. Это особенно удобно для занятых студентов, которые могут сами выбирать время для учебы. Кроме того, в последние годы все большую популярность приобретают мобильные приложения для изучения иностранных языков. Они предлагают разнообразные игры, упражнения, аудио- и видеоматериалы, которые помогут учащимся улучшить свои навыки на любом устройстве. Однако одной из проблем, которая иногда возникает при обучении с использованием этих методов, является оценивание (Abdullaeva, 2022).

Оценка эффективности преподавания иностранных языков в нефилологических медицинских вузах является важным направлением развития данной образовательной программы. Однако существуют определенные проблемы, которые могут возникнуть в процессе оценки и ограничить ее объективность.

Во-первых, студентам может быть сложно продемонстрировать свои знания иностранного языка на практике. Фармацевтические университеты зачастую не предоставляют достаточных возможностей говорить и общаться на иностранном языке. Это может привести к тому, что оценка будет основываться только на тестах и экзаменах, что может не полностью отражать уровень знаний учащегося.

Во-вторых, недостаток часов обучения иностранному языку также может повлиять на эффективность его изучения. В Фармацевтическом университете студентам приходится много времени уделять изучению профильных предметов, что позволяет сократить время, затрачиваемое на изучение иностранного языка. Кроме того, преподаватели часто не имеют возможности проводить индивидуальные занятия со студентами, что также может негативно сказаться на эффективности обучения.

Эффективное обучение иностранному языку студентов медицинских вузов должно быть основано на интеграции языкового материала с будущей профессиональной деятельностью студентов. Основными аспектами являются нижеследующие подходы обучения:

- сосредоточьтесь на медицинской терминологии и темах, связанных со здравоохранением, используйте ролевые игры и симуляционные ситуации для отработки практических навыков;
- сочетайте изучение иностранного языка с медицинской наукой, чтением, развитием коммуникативных навыков в письменной форме, аудировании и устной речи, использовании интерактивных технологий и мультимеди;
- индивидуальный подход и наблюдение за динамикой обучения включая организацию общения с носителями языка.

Все вышеперечисленные подходы рассматриваются как мотивационная, комплексная модель обучения иностранному языку, которая помогает студентам овладеть языковыми навыками на высоком профессиональном уровне и готовит их к международному сотрудничеству в сфере медицины.

Список литературы:

1. James F. Lee , Bill Vanpatten “Making Communicative Language Teaching Happen” *Modern Language Journal* 80(2):236
2. Natsuko Shintani “The Effect of Focus on Form and Focus on Forms Instruction on the Acquisition of Productive Knowledge of L2 Vocabulary by Young Beginning-Level Learners” *TESOL Quarterly* 2013
3. Elvira Swender, Cynthia L. Martin, Mildred Rivera-Martinez, Olga Kagan “Exploring Oral Proficiency Profiles of Heritage Speakers of Russian and Spanish”, *Foreign Language Annals* 47(3), August 2014
4. Kenjaeva N.D., Abdullaeva A.E, Akhmedova T.B. “New pedagogical technologies in teaching foreign language to students of non-philological institutions” *“ACADEMICIA” An International Multidisciplinary Research Journal* 2021
5. Abdullaeva A.E. “The methods of teaching listening skills and development of system of exercises” *“ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal”* 12 (5), 721-726, 2022
6. Abdullaeva A. “Development of reading and listening skills of students of the medical direction in the study of foreign language” *“International Bulletin of Engineering and Technology* 3 (3), 171-174, 2023
7. Ergashevna A.A. “Chemistry and Biology Terminology and Modern Methods of its Teaching” *“Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, 83-85, 2022
8. Abdullaeva A.E., Khudoyqulova D.K. “Psycholinguistic features of teaching listening to students of higher educational institution”, *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science* 2 (2), pp. 10-13, 2021

UO'K 90.80/81.811

TIBBIYOT TALABLARI UCHUN INGLIZ TILI: AFORIZMLAR ISHLATILISHIDAGI XATOLAR

Musaeva Gavxar Islomovna

Toshkent farmatsevtika instituti

Annotasiya. *Maqolada tibbiyotga oid bo'lgan aforizmlarning ingliz tili darslarida to'g'ri qo'llash metodikasi ko'rib chiqilgan. Xorijiy (ingliz) tilini o'rganayotgan tibbiyot universitetining turli fakultetlari talabalari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar tahlili natijalari keltirilgan. Xatolarning asosiy turi leksik xatolar bo'lib, aksari tibbiy terminologiyani tarjima qilishda yo'l qo'yilgan. Stilistik xatolar, asosan,*

